

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМЫ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ КАДРАМИ

Назармухамедов Даврон Абидович

Соискатель Академии Министерство внутренних дел Республики Узбекистан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11148431>

Аннотация. В статье автором подняты организационно-правовые проблемы, связанные с отдельными вопросами обеспечения системы органов внутренних дел квалифицированными кадрами, а также разработаны соответствующие предложения и рекомендации по их решению.

Ключевые слова: кадр, подбор персонала, укомплектование персоналом, расстановка персонала.

ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ТИЗИМИНИ МАЛАКАЛИ КАДРЛАР БИЛАН ТАЪМИНЛАШНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ

Назармухамедов Даврон Абидович

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси мустақил
изланувчиси

Аннотация. Мақолада муаллиф томонидан ички ишлар органлари тизимини малакали кадрлар билан таъминлашнинг айрим масалалари билан боғлиқ ташкилий-ҳуқуқий муаммолар кўтарилган ҳамда уларнинг ечимлари бўйича тегишли таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: кадр, кадрларни танлаш, кадрларни тайёрлаш, кадрларни жой-жойига қўйиш.

Для эффективной работы правоохранительных органов в нашей стране важное место занимает кадровый потенциал. Потому что гарантии процветания, мира и спокойствия нашей страны, надежной защиты прав и свобод личности будут в большей степени возложены на правоохранительные органы.

В “Стратегии развития нового Узбекистана на 2022-2026 годы” на основании Указа Президента Республики Узбекистан от 28 января 2022 года № ПФ — 60 “О новой стратегии развития Узбекистана на 2022-2026 годы” предусмотрено формирование нового имиджа правоохранительных органов и ориентация их деятельности на эффективную защиту интересов, чести и достоинства, прав и свобод народа.

Роль соответствующих высших учебных заведений приобретает важное значение в обеспечении правоохранительных органов квалифицированными кадрами. Актуален также вопрос поиска достойных кандидатов в учебные заведения, их отбора на основе соответствующих критериев и подготовки в качестве современных кадров. Открытое и прозрачное осуществление процесса отбора кандидатов служит повышению ответственности должностных лиц, их правильному принятию решений, а главное – обеспечению справедливости.

Закон Республики Узбекистан “Об открытости деятельности органов государственной власти и управления” предоставил физическим и юридическим лицам доступ к информации о деятельности органов государственной власти и управления, послужил

обеспечению гарантий права на информацию, дальнейшему повышению ответственности должностных лиц за принимаемые ими решения. Например, на сайте Верховного суда Республики Узбекистан “public.sud.uz” существует наличие возможности ознакомления с решениями (приговорами, определениями и решениями) судов по ссылке позволяет оценить степень обеспечения правосудия народом.

Деятельность правоохранительных органов также прямо и косвенно контролируется населением, независимо от того, хотим мы этого или нет, и выражается ими соответствующее отношение. Но отношения, выражаемые ими, не всегда можно считать правильными и обоснованными. Потому что правильное решение уполномоченного должностного лица, принятое в рамках закона в отношении лица по какому-либо обстоятельству (когда срабатывает механизм принуждения государства), часто может не благоприятствовать интересам этого человека и его близких.

Поэтому вполне естественно, что в них возникают протесты, протесты в отношении государства и его представителей. Именно эта категория лиц чаще всего выдает себя за жертв, пострадавших от представителей государственной власти, и распространяет эти случаи среди широких масс населения через социальные сети, вызывая у населения протестные настроения по отношению к государству и представителям государственных органов.

При этом в отдельных ситуациях встречаются случаи совершения представителями власти противоправных действий (например, случай со смертью подозреваемого в уголовном деле в здании ОВД Букинского района Ташкентской области в 2022 году).

Деятельность органов внутренних дел оценивается населением чаще всего через службы, непосредственно работающие с обществом (ППС, ДПС, ИП), причем оценка, проводимая населением, носит как субъективный, так и объективный характер.

Сегодня в практике наблюдается неспособность отдельных работников правильно оценивать различные ситуации, возникающие с гражданами из-за недостаточной культуры обращения и профессии, или под влиянием сильных эмоций (давлений), волнения, что приводит к принятию неверных решений. Это в конечном итоге приводит к обоснованному возражению населения, а также к формированию негативных мнений в отношении системы органов внутренних дел.

Считаем целесообразным усилить стандарт действий сотрудников органов внутренних дел, прежде всего служб, непосредственно работающих с народом, по правильной оценке возможных ситуаций и принятию правильных решений, увеличив количество учебных курсов с привлечением опытных специалистов-психологов.

Кроме того, на этапе подготовки кадров необходимо уделять особое внимание формированию навыков правильной оценки и принятия правильных решений в любых ситуациях, возникающих с народом во время службы. Для этого становится важным отобрать кадры, достойные системы. При этом основное внимание следует уделять знаниям и физической подготовленности кандидата, помимо психофизиологических аспектов, необходимо также обратить внимание на его реальное мировоззрение, умение самостоятельно мыслить, умение формировать у кандидата навыки принятия решений в различных ситуациях в будущем.

Для этого изначально на местах соответствующих служб органов внутренних дел целесообразно наладить систему плановой и целенаправленной работы с ними,

предварительно разыскивая кандидата в детских садах и школах по согласованию с их родителями. При этом от ответственных субъектов (во взаимодействии с кадровой службой и другими соответствующими ведомствами) требуется детальное изучение подлинного происхождения кандидата, среды, в которой он воспитывался, его индивидуально-психологических особенностей, а также предварительное объективное заключение (мнение) кандидата о том, в какой степени он будет нести службу в системе органов внутренних дел.

Только при наличии положительного заключения кадровой службы органов внутренних дел о кандидате появляется возможность объективного, открытого и прозрачного отбора их на основе критериев, относящихся к образовательному учреждению. Это послужит наиболее эффективным и надежным способом дальнейшего обеспечения системы органов внутренних дел квалифицированными кадрами.

Вторая сторона вопроса заключается в том, что профессорско-преподавательский состав, который готовит подходящих кандидатов после их отбора для обучения, современные программы обучения, уровень оснащённости их современной учебной литературой или несоответствие института наставничества требованиям, также могут быть причиной недостаточного обеспечения кадрами, достойными производства (практики).

В-третьих, подходящие кандидаты были отобраны и обучены в рамках всех предъявляемых требований и отправлены на производство. Но на производстве (на практике) существуют механизмы, обеспечивающие устойчивость персонала (неограничение рабочего времени, выполнение работ, не входящих в его функциональные обязанности, перегрузки, несправедливое решение, принятое руководителями в отношении работника, недостаточное обеспечение социальной защиты и т.д.) недостаточная производительность также приводит к тому, что квалифицированный персонал выходит из системы, то есть к их потере.

Вышеперечисленные обстоятельства непосредственно связаны между собой и оказывают свое существенное влияние на кадровую политику в системе.

Таким образом, эффективное выполнение задач по основным направлениям деятельности органов внутренних дел в первую очередь возлагается на квалифицированные кадры. При правильном подборе и профессиональной подготовке кадров для образовательных учреждений мир и спокойствие в стране, защита прав и законных интересов граждан еще более гарантированы.

References:

1. Указ Президента Республики Узбекистан, от 28.01.2022 г. № УП-60 «О стратегии развития нового узбекистана на 2022 — 2026 годы».
2. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан, от 25.07.2000 г. № 283 «О совершенствовании порядка изготовления, учета, хранения, выдачи и использования официальных государственных документов».
3. Закон Республики Узбекистан № 682 «О нормативных правовых актах» от 20 апреля 2021 года.
4. Кулматов Ш., Жуманов Т. Ички ишлар органларида кадрлар тайёрлашнинг ҳуқуқий

ва ташкилий асослари–муаммо ва ечимлар //Общество и инновации. – 2023. – Т. 4. – №. 7/S. – С. 212-223.

5. Расулев А., Садуллаев Г. Training of Personnel in the Field of Countering Cybercrime: the Need and the Requirement of Time //in Library. – 2021. – Т. 21. – №. 1. – С. 123-130.

6. Саъдуллаев Г. Обеспечение информационной безопасности органами внутренних дел: требование времени //Современные тенденции развития цифровизации в сфере юстиции. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 193-197.